

Zwischen Struktur und Überraschung – Gestaltung explorativer Suchfunktionen für digitale Korpora

Schlender, Anna

schlender@linglit.tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt, Deutschland
ORCID: 0009-0006-2975-7914

Motivation

„[Das kann ich] nicht beantworten, weil man natürlich oft der eigenen Neugier nachgeht und [...] auf irgendwelche Nebengleise gerät.“ So beantwortet eine von Anna Neovesky interviewte Historikerin die Frage nach ihrer Suchstrategie (2023). Es klingt paradox, sich zur Strategie zu machen, keine Strategie anzuwenden. Dahinter verbirgt sich jedoch der Ansatz des „Browsing“ und die bewusste Forderung nach Serendipität. Wer bei der Suche auf Nebengleise gelangen will, sucht explorativ – entweder notgedrungen, da Informationen zur Formulierung einer präzisen Suchanfrage nicht vorliegen oder ganz absichtlich, um den offenen Blick bei der Suche erst dann abzulegen, wenn etwas Relevantes gefunden wurde, ohne vorher ganz antizipieren zu können, was es ist und wie man es findet.

Browsing kann näherungsweise mit Stöbern übersetzt werden. Rice et al. unterscheiden es in die zwei übergeordneten Typen *Goal/Purpose-Based Browsing* und *Method/Technique-Based Browsing* (2001). Hinsichtlich der Möglichkeiten zum Browsing und dem explorativen Suchen in geisteswissenschaftlichen Ressourcen durch Suchsysteme identifizieren sie folgendes Problem: eine systematische Bevorzugung spezifischer top-down-orientierter Suchanfragen. Dies geht unter anderem auf unrealistische Annahmen über Nutzer:innen und ihre Bedürfnisse zurück – etwa, dass Nutzer:innen genau wüssten, was sie brauchen (Rice et al., 2001). Auch an der linearen Darstellung der Suchergebnisse – meist als Liste – wird Kritik geübt (Ramsay, 2023). Hildreth betont, dass der Prozess des Suchens und Stöberns sowie quasi-zufällige Entdeckungen für die Suchziele und die Zufriedenheit der Nutzer:innen von weitaus größerer Bedeutung sind als das reine Ergebnis für eine Suchanfrage (Hildreth, 1987).

Andere Methoden des Findens als die direkte Suche sind für Geisteswissenschaftler:innen bedeutsam (Benardou et al., 2010; Stiller et al., 2015; Bates, 1989). Serendipitöse Entdeckungen werden von ihnen nicht nur angestrebt (Foster und Ford, 2003), auf sie wird sich bei der Informati-

onssuche sogar verlassen (Chan, 2007; Duff und Johnson, 2002; Foster und Ford, 2003).

In meiner Arbeit möchte ich eine algorithmische Architektur vorstellen, die sowohl Goal/Purpose-Based Browsing als auch Method/Technique-Based Browsing ermöglicht, dabei Transparenz priorisiert und Serendipität fördert. Nutzer:innen erhalten semantisch konstruierte Netzwerke, die sie im Zuge des Browsers in Metadaten sukzessive und ihrer Neugier folgend erweitern können. Art und Ausgabe von Suchergebnissen als Subgraphen werfen das Schlaglicht direkt auf jene Beziehungen und Objekte, die mit dem nachgeschlagenen Objekt in relevanter Verbindung stehen und vermeiden so die Ineffizienzen einer Listenansicht. Auch Suchen ganz ohne die Eingabe von Suchbegriffen sind möglich. Ein deterministischer Ansatz garantiert die Transparenz und Reproduzierbarkeit der Suchergebnisse.

In einem systematischen Vergleich von und mit in den Geisteswissenschaften etablierten digitalen Suchsystemen soll der Frage nachgegangen werden, ob der Ansatz explorative Suchen und Browsing-Kapazitäten verbessern konnte sowie bilanziert werden, wie Suchsysteme in den digitalen Geisteswissenschaften gestaltet sind.

Methodik

Eingesetzt werden informatische Methoden der *Community Search* und des *Graph Mining* mit gezielten Anpassungen. Zur Erprobung des Ansatzes wurden die Korpora *Europarl Originals DE* (Müller, 2022) und *Pubmed Abstracts* (vgl. Draghun, 2022) verarbeitet: Alle Metadaten wurden mithilfe einer eigens entwickelten Pipeline extrahiert. Auf Basis der Korpus-Metadaten wurden anschließend die Ontologie und der Wissensgraph konstruiert. Nach Erprobung verschiedener Verfahren wurde schließlich ein geeignetes Graph-Mining-Verfahren konzipiert. Verarbeitet werden ausschließlich die Metadaten der Korpus-texte.

Zum „Mining“ von Netzwerken (hier: Subgraphen) wird eine Variation der *Clique Detection* nach Huang et al. (2022) verwendet, die in Abhängigkeit eines modulierbaren Parameters den minimalen Grad der Vernetzung aller Knoten in einem Subgraphen vorgibt, was bei der Verarbeitung spärlicher Wissensgraphen vorteilhaft sein kann.

Erweitert wird das Verfahren von Huang et al. zusätzlich um die Verarbeitung und Modulierbarkeit von Gewichtungen, die es besonders für Method/Technique-Based Browsing mit definiertem Ausgangspunkt optimieren.

Auch um ein Ranking der Suchergebnisse wird die Methode erweitert. Die Sortierung (Ranking) der Suchergebnisse wird bestimmt durch die kumulierte Gewichtung der Beziehungen (Links) innerhalb eines Subgraphen. Beziehungen und Beziehungskonstellationen werden damit mindestens auf die gleiche Bedeutungsebene wie die Objekte selbst gehoben.

Im Vortrag möchte ich die theoretischen Grundlagen meines Dissertationsprojekts vorstellen sowie einen Prototypen meines Verfahrens präsentieren. Beim Prototypen handelt

es sich um einen Proof of Concept; eine vollständige Suchmaschinenfunktionalität ist nicht implementiert.

Perspektiven und Einsatzpotenziale

Der Ansatz stellt experimentell eine explorative Neuausrichtung von Suchsystemen vor, kann jedoch auch als ihre Ergänzung verstanden werden. Denkbar wäre der Einsatz in Korpusregistern mit meist hochwertigen Metadaten, die Expert:innen zum neugierigen Stöbern in Datensätzen einladen. Durch den methodischen Fokus auf die Verarbeitung struktureller Eigenschaften von Wissensgraphen lässt sich das Verfahren perspektivisch auf Objekte der materiellen Kultur übertragen.

Die Arbeit soll den Diskurs anregen, inwieweit Suchsystemen im Forschungsprozess eine gestaltende Rolle zukommen kann und wie zugänglich Expertensuchsysteme in einer interdisziplinären Forschungslandschaft möglicherweise sein sollten. Zusätzlich soll durch das algorithmische Verfahren Angebot und Diskussionsgrundlage für die Rolle deterministischer Verfahren im Vergleich zu jenen des maschinellen Lernens geschaffen werden.

Management, hg. von H. V. Jagadish, 27-81. Springer Cham.

Müller, Marcus. "DIE PLENARPROTOKOLLE DES DEUTSCHEN BUNDESTAGS AUF DISCOURSE LAB", *Korpora Deutsch als Fremdsprache* 2: 123-127.

Neovesky, Anna. 2023. "Suche und Relevanz in digitalen wissenschaftlichen Sammlungen: Eine Untersuchung zu Suchstrategien, Auswahlverhalten und Digital Literacy von Historiker*innen." Dissertation, Technische Universität Darmstadt.

Ramsay, Stephen. 2023. *On the Digital Humanities: Essays and Provocations*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Rice, Ronald E., Maureen McCreadie, Shan-Ju L. Chang. 2001. *Accessing and Browsing Information and Communication*. Massachusetts: The MIT Press.

Stiller, Juliane, Klaus Thoden, Oona Leganovic, Christian Heise, Mareike Höckendorf, Timo Gnad. 2015. "Nutzungsverhalten in den Digital Humanities." <https://dariah-de.pages.gwdg.de/dariah-de-documentation/attachments/14651583/Report1.2.1-final3.pdf> (zugegriffen: 10. Dezember 2025)

Bibliographie

Bates, Marcia J. 1989. "The design of browsing and berrypicking techniques for the online search interface." *Online Review* 13: 407-424.

Benardou, Agiatis, Panos Constantopoulos, Costis Dallas, and Dimitris Gavrilis. 2010. "Understanding the Information Requirements of Arts and Humanities Scholarship." *International Journal of Digital Curation* 5: 18-33. doi:10.2218/ijdc.v5i1.141.

Chan, S. 2007. "Tagging and searching - serendipity and museum collection databases." In *Museums and the Web 2007: Proceedings*. Toronto: Archives and Museum Informatics. <http://www.archimuse.com/mw2007/papers/chan/chan.html> (zugegriffen: 10. Dezember 2025)

Draghun, Andreas. 2022. "Was ist „Gedächtnis“? Von der linguistischen Analyse der Fachliteratur zur Rekonstruktion eines neurowissenschaftlichen Konzepts." In *Jahresbericht des Marsilius-Kollegs* 20.

Duff, Wendy M. und Catherine A. Johnson. 2002. "Accidentally found on purpose: Information-seeking behavior of historians in archives." *The Library Quarterly* 72: 472-496.

Foster, Allen und Nigel Ford. 2003. "Serendipity and information seeking: an empirical study." *Journal of Documentation* 59: 321-340.

Hildreth, C. R. 1987. *Online library catalogs as information retrieval systems: What can we learn from research?* London: Read.

Huang, Xin, Laks V. S. Lakshmanan, Jianliang Xu. 2022. "Cohesive Community Search." In *Community Search over Big Graphs*. Synthesis Lectures on Data